

TURKISTONDA YANGI USUL MAKTABLARINING PAYDO BO‘LISHI

Shukurullo Mardonov

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi
milliy instituti b/b., p.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553428>

Annotatsiya. mazkur maqolada Turkistonda yangi usul maktablarining paydo bo‘lishi, ta’lim mazmunidagi tub o‘zgarishlar, fanlarning joriy qilinishi, darsliklarning ishlab chiqilishi hamda zamonaviy ta’lim metodlarining dars jarayonlarida qo‘llanila boshlangani haqida alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: maktab, islohot, jadid, turkiston, boallar, sinf, metod.

XIX asrning oxiri XX asr boshlarida musulmon maktablarini isloh qilish harakati boshlanib ketdi. Bu harakat jadidizm (arabcha “jadid” so‘zidan olingan bo‘lib “yangi” degan ma’noni bildiradi). Ularning maktablari “Yangi usul maktablari” deyilardi. Bu maktablarda bolalar partalarda o‘tirar, sinf doskasi, dars jadvali tuzilib, darslar tartibli tashkil qilinardi. Ta’lim mazmuni ham o‘zgarib, tabiiy fanlar joriy kilingan, ona tilida darslik va qo‘llanmalar yaratilgan, zamonaviy o‘qitish metodlari qo‘llana boshlangan edi.

Kattalar uchun rus tili o‘qitish kurslari XX asrning 80 yillari boshlarida Toshkentda ikkita, Qo‘qonda bitta ochildi.

Rus-tuzem va yangi maktablari keyinchalik O‘zbekistonda sobiq sovet maktablarini tashkil etishga zamin bo‘lib xizmat qildi. Jumladan, Toshkentdagi Navoiy nomidagi 6 yillik birinchi o‘zbek maktabi, rus-tuzem maktabi, Narimonov nomidagi Toshkent shahar pedagogika texnikumi tashkil etildi. Shuningdek, XX asr boshlarida Toshkentda hunar maktabi, gidrotexnika maktabi bor edi. Bu maktablar keyinchalik hunar-texnika maktablariga asos bo‘ldilar.

Yangi usul maktabini “rushdiya” deb atashardi. Bunday maktablar, Toshkent, Qo‘qon, Samarqandda bittadan tashkil qilingan bo‘lsa, qolganlari “ibtidoiya” deyilardi. Unda bolalar 4 yil o‘qitilardi. Toshkent va Qo‘qonda qizlar uchun ham yangi usul maktabi ham ochildi.

1908-1917 yillarda chorizm Turkistondagi maktablarni ruslashtirish siyosatini olib bordi. 1908 yildan yangi usul maktablariga qarshi kurash boshlandi va natijada 1911 yilga kelib, 50 ga yaqin maktablar yopib qo‘yildi.

1917 yildan tovush usuli bilan o‘qitish metodiga asoslangan sinf-dars tizimidagi maktablar paydo bo‘ldi: yangi usul maktablarida faqat mahalliy millat o‘qituvchilari dars berishi zarur edi. Mahalliy millat o‘qituvchilar esa etishmasdi. Yangi usul maktablari tarafdorlarini “jadid”lar, panturkistlar, deb ta’qib qildilar.

“Yangi usul” yoki “usuli jadid” maktabining asoschisi Ismoilbek G‘aspirali bo‘lib, u butun faoliyatini turkiy xalqlarining ravnaqi va taraqqiyotiga bag‘ishlagan shaxs edi. O‘zbekistonda uning izdoshlari ko‘payadi.

Milliy ziyolilar va arboblarning faoliyati keng tus oldi, chuqur ijtimoiy-madaniy mazmun kasb etdi. Jadid ziyolilar, ijod ahli bo‘lmish Munavvar Qori Abdurashidxonov, Maxmuro‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdihamid Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, G‘ozi Yunus, Xurshid va boshqalar bilan bir qatorda XX asr bo‘lag‘asida tug‘ilgan iste’dodli yoshlar Mashriq Yunusov (Elbek), Naim Said, Rafiq Mo‘min, Mahmud Xodiev (Botu), Baxrom Haydariy va boshqa qator ziyolilar madaniyat, maorif sohalarida jonbozlik qildilar, ijtimoiy yo‘naltirilgan ijod bilan shug‘ullandilar.

Milliy madaniyatimizning eng qadimgi va yirik markazi bo‘lgan Samarqandda mashhur ma’rifatparvarlar Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Akobir Shomansurzoda, Said Ahmad (Vasliy), Saidahmadxo‘ja Siddiqiy, Mardonquli Shomuhammadzoda zudlik bilan maktab islohatini amalga oshirish fikri bilan maydonga chiqdilar. Ular 1917 yil aprel oyidan boshlab chiqayotgan “Hurriyat” gazetasi sahifalarida yangi usuldagi maktablarning keng tarmoqlarini yaratish zarurligi haqidagi fikrni ilgari surdilar. “Anjumani maorif” jamiyatining mablag‘lariga “Rushdiya” maktabi ochildi, unda bepul o‘qitilar edi. Abdurauf Fitrat bilan Kamol Shams bu maktabda o‘kuvchilarga islom diniy ta’limotini, islom tarixini, musulmon huqqini, turk, arab va fors tillarini, arifmetika, geometriya, geografiya, tabiatshunoslik, tarixni o‘qitar edilar. Yoz faslida Samarqandning o‘zida tanikli ma’rifatparvar, shoir va dramaturg Hoji Muin Shukrullo “Tarbiyat” maktabini ochdi. Shuningdek, ushbu davrda Turkiston o‘lkasida pedagogik fikrlarning rivojlanishini Furqat, Anbar otin, Saidahmad Siddiqiy va boshqalarsiz tasavvur etish qiyin edi.

Furqatning (1858-1909) xizmati shundaki, u jamiyatdagi ilg‘or g‘oyalarni hayotga tadbiiq etishga harakat qilgan. “Turkiston”dagi taraqqiyotparvar ijtimoiy-falsafiy tafakkurning yorqin namoyondasi sifatida dunyoviy bilimlar va madaniyatining otashin tarafdori va tashkilotchisi, o‘z mamlakati va millatining ilmiy va texnikaviy taraqqiyoti uchun shijoat bilan kurashuvchi inson sifatida uning o‘z o‘rni bor edi. Albatta XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O‘zbekistondagi taraqqiyotparvar, ijtimoiy-falsafiy tafakkurning rivojlanishini Furqatsiz, uning ijodisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi.

Furqat O‘zbekistonda ta’limning yangi tizimini joriy etish kerakligini targ‘ib qildi. “Gimnaziya”, “Ilm xosiyati”, “Vistavka xususida”, “Konsert xususida”, “Suvorov haqida” asarlari shular jumlasidandir. Otashin shoir o‘zbek bolalariga musiqa o‘rgatishni juda istar edi, ammo mustabid tizim davrda Furqat bu orzulariga erisha olmasdi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy (1875-1919) jurnalist, jamoat arbobi, yozuvchi ma’rifatparvar edi. Mahmudxo‘ja maktabni bitirgach, madrasada o‘qiydi, ammo uni bitirmasdan mehnat faoliyatini boshlaydi. U Arabiston, Misr, Turkiya, Rossiyaga sayohatlar qiladi. 1903-1904 yillari o‘zbek va tojik tillarida “Muntaxabi jo‘g‘rofiya” (“Qisqacha umumiy geografiya”) asarini, yangi usul maktablari uchun “Kitob ul-atfol” (“Bolalar uchun kitob”), “Muhtasari tarixi islom” (“Islomning qisqacha tarixi”), “Amaliyoti islom”, “Aholi jo‘g‘rofiyasiga kirish”, “Rossiyaning qisqacha geografiyasi” kabilarni yozadi. Shakuriyning qishlog‘idagi yangi usul maktabini 1908 yil Samarqandga - o‘z hovlisiga ko‘chirib keladi. “Behbudiy nashriyoti”ni tashkil etib, darsliklar, “Turkiston, Buxoro, Xiva xaritasi”ni bosib chiqaradi. “Samarqand” gazetasi, “Oyina” jurnalini nashr ettiradi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy xalqni ilm-ma’rifatni egallashga chaqiradi, ayollarning ilm olish kerakligi g‘oyasini ilgari suradi, yangi usul maktabini ochish, dunyoviy fanlarni o‘qitishni targ‘ib qiladi.

Behbudiy 1918 yil “Musulmon ishchi va dehhon sho‘rosi”ning maorif komissari qilib tayinlanadi. Shundan so‘ng o‘quv rejalari tuzish, yangi darsliklar yaratish, o‘qituvchilar kurslarini ochish ishlariga qatnashadi, o‘zi “Yangi hisob” darsligini tuzib nashr ettiradi.

1918-yil Toshkentga kelib, Turkistonda davlat tili haqidagi Dekret, milliy ishlar xalq komissarligining Nizomi loyihalarini tayyorlovchi komissiyalar ishida qatnashadi. Behbudiy 1919-yil Buxoro amiri amaldorlari tomonidan Shahrisabzda qamoqqa olinib, Qarshi shahrida qatl qilinadi.

Saidahmad Siddiqiy (1864-1927) hunarmand-dehqon oilasida tug‘ilgan. Avval eski maktabda, so‘ng rus-tuzem maktabida o‘qigan.

Saidahmad Siddiqiy Yevropa va Osiyoga, Rossiyaga sayohatdan Samarqandga qaytgach (1903) til o‘rganish bilan shug‘ullanadi, dehqon va hunarmandlarning bolalari uchun maktab ochadi. Bu maktab rus maktablariga o‘xshar edi. So‘ng u kattalar uchun ham savodsizlikni tugatish kurslarini ochadi – 1914-yilda maktab uchun o‘quv qo‘llanmalari, darslik va jurnallar sotiladigan “Zarafshon” nomli magazin ochadi. U o‘zbek va tojik tillarida she‘rlar yozardi.

Siddiqiy O‘zbekistonda pedagogika tarixiga oid katta ishlar olib boradi. Siddiqiy Samarqand viloyati qishloqlarida ham yangi usul maktablari ochadi, yangicha o‘qitish metodlarini yaratadi, shuningdek tabiatshunoslik, geografiya darslarini tabiatning qo‘ynida, ochiq havoda o‘tkazib, ta‘lim jarayonida undan foydalanish usullarini taklif qiladi, shuningdek u chet el madaniyati va adabiyoti bilan o‘quvchilarni tanishtirishga katta e‘tibor qaratadi.

Anbar otin (1870-1915) o‘zbek shoirasi va ma‘rifatparvari. U o‘zbek va tojik tillarida she‘rlar yozgan. U 1870-yil Qo‘qonda Farmonqul ismli zamonasining ilg‘or kishi oilasida dunyoga kelgan. Ma‘lumotni Dilshod otin (Barno)dan oladi.

Anbar otin maktabda tarix, adabiyotni o‘rganadi, she‘rlar yozadi. So‘ng o‘zi ham darslar beradi. U qizlarga odob qoidalari, she‘r tuzilishi, yuksak axloqiy malakalar hosil qilish qoidalarini o‘rgatadi. Uning butun hayoti she‘riyat bilan bog‘liq. Ularda ma‘rifiy g‘oyalar ilgari suriladi. Anbar otin faqat ma‘rifatgina shaxs erkinligini ta‘minlashi mumkinligini bilardi.

Uning Furqatga yozgan she‘riy maktubida yangi usul maktablarini ochish haqidagi takliflari bayon etilgan. Anbar otin devon ham tuzgan. Shoironing dunyoqarashini, falsafiy tafakkurini o‘zida mujassamlashtirgan asari – “Qarolar falsafasi”dir. Asar kirish va 4 qismdan iborat bo‘lib, har bir faslda shoira o‘zining ijtimoiy-qarashlarini bayon qiladi, ayollar taqdiri haqida qayg‘uradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdurasulov M. O‘zbek ma‘rifatparvar shoirlari ilm-ma‘rifat haqida. -T: O‘qituvchi, 1992
2. Karimov G‘.K. O‘zbek adabiyoti tarixi. –T.: O‘qituvchi, 1987.
3. Мухаммаджонов А. Школа и педагогическая мысль узбекского народа XIX начала XX в. –Т.: ФАН, 1978.
4. Mo‘minov I. O‘zbekistonda ijtimoiy-falsafiy tafakkur tarixidan. (XIX asrning oxiri va XX asr boshlari). –T.: Fan, 1960.
5. Pedagogika tarixi. Ma‘ruza matnlari 2 qism. (Tuz. S. Nishonova., B. Hasanova.). -T.: TDPU, 2002.
6. Hoshimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi. Darslik. -T.: Milliy kutubxona, 2006.
7. O‘zbek pedagogikasi antologiyasi. - T:1995. -367 b.
8. Qosimov B. Ismoilbek Gaspirali.-T., 1992. -10 b/t
9. Kosimov B., Dolimov U. Ma‘rifat darg‘alari. -T: O‘qituvchi, 1960.